

Diabetes mellitus Tipo 1

y artritis reumatoide: nexo fisiopatológico

Type 1 diabetes and rheumatoid arthritis: pathophysiologic nexus

Christian Morales MD¹ <https://orcid.org/0000-0002-4705-4124>

Evelyn Barros MD¹ <https://orcid.org/0009-0009-9780-4294>

Lisnarda Suárez MD¹ <https://orcid.org/0009-0001-9442-9718>

Karol Chanatasig MD¹ <https://orcid.org/0000-0003-0873-989X>

Evelyn Capuz MD¹ <https://orcid.org/0009-0003-4760-4979>

Liliam Morales MD¹ <https://orcid.org/0009-0006-0968-2062>

Klever Zapata MD¹ <https://orcid.org/0009-0004-1107-3982>

Estefanía Guerrero MD¹ <https://orcid.org/0009-0006-6859-9082>

¹Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, Cuenca, Ecuador.

***Autor de correspondencia:** Christian Morales, Médico. Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, Cuenca, Ecuador.

Correo electrónico: christianmo963@gmail.com

Received: 08/26/2024 Accepted: 10/15/2024 Published: 11/12/2024 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14309008>

Resumen

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) suele coexistir con otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide (AR). Al ser ambas enfermedades de origen autoinmune, existe la posibilidad de que las vías fisiopatológicas de ambas se conecten en algún punto para así explicar tan estrecha relación. Puede que la relación tenga una direccionalidad predominante de la DM1 hacia la AR, como puede que exista una relación bidireccional ya que existe una gran población de individuos con AR que pasan tiempo sin ser diagnosticados con DM1 o diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, se ha propuesto que la coexistencia de enfermedades autoinmunes en ciertas familias puede prestarse para la predisposición genética para el desarrollo de ambas condiciones. El objetivo de esta revisión es vislumbrar los mecanismos fisiopatológicos y genéticos que conectan la DM1 con la AR, para tener un entendimiento claro de cómo se conectan y como se puede incidir sobre este punto para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, fisiopatología, autoanticuerpos.

Abstract

Type 1 diabetes mellitus (DM1) tends to coexist with other autoimmune disease, such as rheumatoid arthritis (RA). As both have autoimmune origins, the possibility exists that their pathophysiologic pathways connect at some point to explain their close association. Their relationship may have a predominant directionality from DM1 to RA, or it may be bidirectional, as a large population of individuals with RA spend time without being diagnosed with DM1 or type 2 diabetes mellitus. Likewise, it has been proposed that coexistence of autoimmune diseases in certain families may lend to a certain genetic predisposition for the development of both conditions. The objective of this review is to revise the pathophysiological and genetic mechanisms that connect DM1 and RA, in order to have a clear understanding of how they are connected, and how to act upon this in order to improve patients' quality of life.

Keywords: Type 1 diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, autoimmune disease, pathophysiology, autoantibodies.

ISSN 2610-7988

Volumen 42, número 2, 2023

AVFT

33

La diabetes mellitus (DM) es una condición caracterizada por niveles excesivamente altos de glucosa en sangre producto de la falta de secreción de insulina o disminución de su actividad periférica. En específico, la DM tipo 1 (DM1) se caracteriza por presentar una falta de producción de la insulina como resultado de una reacción autoinmune a los islotes pancreáticos, que conllevan a la muerte de la célula β^1 . Este tipo de DM constituye entre el 5 y el 10% de todos los casos de DM, dependiendo de la región²⁻⁵. Se estima que en el mundo la prevalencia de DM1 es de 15 por cada 100.000 individuos. Si bien la DM1 no representa el mismo problema de salud que su contraparte la DM tipo 2 (DM2), es cierto que la DM1 genera un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes que la sufren tanto de forma directa como indirecta⁶.

La DM1 suele complicarse con otras enfermedades autoinmunes. En efecto, se ha determinado que la detección de autoanticuerpos anti-islotes puede preceder la aparición clínica de otras enfermedades y que pueden ser utilizados como factores predictivos⁷. Entre las enfermedades autoinmunes más comórbidas con la DM1 están los trastornos tiroideos autoinmunes, predominantemente la enfermedad de Graves y seguidamente están la enfermedad celíaca y la artritis reumatoide (AR), en segundo y tercer lugar respectivamente⁷. De hecho, un estudio demostró que cerca del 20% de los individuos con AR presentan DM, lo cual supera de dos a cuatro veces la prevalencia de la población general⁸.

Al ser ambas enfermedades de origen autoinmune, existe la posibilidad de que las vías fisiopatológicas de ambas se conecten en algún punto para así explicar tan estrecha relación⁹. Puede que la relación tenga una direccionalidad predominante de la DM1 hacia la AR, como puede que existe una relación bidireccional ya que existe una gran población de individuos con AR que pasan tiempo sin ser diagnosticados con DM1 o DM2¹⁰. Asimismo, se ha propuesto que la coexistencia de enfermedades autoinmunes en ciertas familias puede prestarse para la predisposición genética para el desarrollo de ambas condiciones¹¹. El objetivo de esta revisión es vislumbrar los mecanismos fisiopatológicos y genéticos que conectan la DM1 con la AR, para tener un entendimiento claro de cómo se conectan y como se puede incidir sobre este punto para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y ARTRITIS REUMATOIDE: CONEXIONES SOBRE CONEXIONES

Con el tiempo se ha podido observar que en ciertos individuos y familias puede haber la coexistencia de 2 o más enfermedades autoinmunes, incluyendo la DM1 y la AR¹². Aunque la etiología de las dos entidades no se conoce por completo, se presume que se originan a partir de la combinación entre la susceptibilidad genética y factores ambientales. Hasta ahora, se ha encontrado que los polimorfismos del alelo 620W de la proteína tirosina fosfatasa N22 (PTPN22) representa un factor de riesgo común para DM1 y para AR¹³. Un estudio demostró que los pacientes con DM1 que presentaban alteraciones en la PTPN22 tenían un mayor riesgo de sufrir un subtipo de AR, específicamente la AR anti-CCP+,

sugiriendo así un punto en común para la génesis de ambas condiciones⁹.

Por otro lado, también se ha logrado identificar que ambas enfermedades pueden compartir alteraciones en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 (MHC II), específicamente en el alelo HLA-DRB1¹⁴. De igual forma, otros alelos no relacionados con el locus del MHC II han mostrado conferir un riesgo incrementado de padecer tanto DM1 como AR. Por ejemplo, alelos como el AFF3, CTLA4, TNFAIP3 y el TAGAP han mostrado conferir un riesgo importante de padecer tanto DM1 como AR, por lo cual el estudio de estos alelos resulta tan importante para describir la relación que existe entre dichas condiciones¹¹. No obstante, un estudio realizado en una población pakistaní demostró que la mayoría de los polimorfismos de un solo nucleótido que se asocian con DM1 no se encuentran asociados a la AR, con la posible excepción del GLIS3¹¹.

En otro orden de ideas, se ha descrito que los individuos con DM1 presentan, al igual que los individuos con DM2, inflamación crónica de bajo grado en cierta medida. Esta inflamación crónica está caracterizada por presentar un incremento en citocinas circulantes como la interleucina 6 (IL-6), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α) y la proteína C reactiva (PCR)¹⁵. Es sabido que el incremento en estas citocinas juega un rol central en el desarrollo de insulinoresistencia (IR), incluso en los pacientes con DM1. La combinación de los factores genéticos junto con la IR y la inflamación crónica de bajo grado generan el coctel perfecto para el desarrollo de comorbilidades autoinmunes (x). En efecto, se ha demostrado que en individuos con pobre control glicémico y con cifras más elevadas de insulinoresistencia, establecidas por HOMA2-IR, suelen tener una mayor actividad inflamatoria lo cual se traduce en mayor clínica en pacientes con artritis reumatoide y mayor riesgo cardiovascular¹⁶.

En diferentes estudios se ha visto que los pacientes con AR tienen una prevalencia del 58% de IR, lo cual es un incremento sustancial comparado con los individuos sin AR¹⁷. La IR se traduce con frecuencia en adiposopatía visceral, la cual no necesariamente se correlaciona con obesidad. Asimismo, la adiposopatía se caracteriza por presentar un secretoma proinflamatorio a predominancia de citocinas como la IL-6 y el TNF- α . En otros estudios se ha visto que los niveles de IL-6 se correlacionan directamente con la severidad de la AR, determinado por una escala de severidad conocida como DAS28¹⁸. Las premisas anteriores sugieren que la presencia de IR en pacientes con DM1 podría propiciar que se desencadenen cascadas inflamatorias relacionadas con la AR en individuos que tengan predisposición genética¹⁹.

Desde otra perspectiva, se podría inferir que el impacto de la AR en el individuo puede generar en consecuencia que se desarrollen trastornos metabólicos como la IR y, por otros mecanismos, la DM1. La AR se caracteriza por la presencia de inflamación localizada en articulaciones; sin embargo, este proceso inflamatorio puede ser comunicado a otras regiones del cuerpo a través de la secreción de citocinas proinflamatorias a la sangre²⁰. Se ha demostrado que los pacien-

tes con AR presentan mayores niveles de IL-6, IL-1 y TNF- α que la población general²⁰. Dichas citocinas proinflamatorias son capaces de alterar el perfil de actividad de diferentes como el tejido hepático y el tejido grasos, generando en consecuencia un estado IR²¹. En conclusión, la IR podría ser un punto de convergencia entre la DM1 y la AR y su punto de conexión serían las citocinas proinflamatorias.

Este exceso de citocinas en el tejido hepático resulta en problemas de señalización de la insulina, generando en consecuencia una gluconeogénesis exacerbada en conjunto con la producción de ceramidas, que a su vez interfieren más con la señalización insulínica²². De la misma manera, el tejido adiposo afectado por las citocinas cambia su comportamiento hacia un extremo lipolítico; además, las citocinas inducen a la secreción de factores quimiotrayentes, por tanto generando la infiltración de macrófagos al tejido adiposo²³. Estos macrófagos en conjunto con los adipocitos se encargan de perpetuar la reacción inflamatoria a través de la secreción de citocinas proinflamatorias y la inhibición de adipocinas antiinflamatorias como la adiponectina²³. El cambio en la maquinaria enzimática hacia el extremo lipolítico genera un excedente de ácidos grasos que no pueden ser fijados a proteínas para su transporte por tanto se movilizan en su forma libre como ácidos grasos libres (AGL)²⁴.

En la actualidad se ha podido determinar los AGL, como el ácido palmítico y el ácido linoleico, son capaces de estimular la actividad de las células del sistema óseo. En concreto, se ha logrado determinar que la presencia de AGL es capaz de inducir la secreción de por parte de los osteoblastos de IL-6 y factores quimiotrayentes como el MCP-1²⁵. En sumatoria, el excedente de IL-6 se ha correlacionado con mayor diferenciación de los osteoclastos en conjunto con una mayor actividad osteolítica por parte de los mismos, conllevando a mayor inflamación articular y mayor clínica²⁶. Este mecanismo parece ser mediados por los receptores tipo toll 2 y 4 (TLR2 y TLR4), ya que diferentes estudios han encontrado que al bloquear la señalización de estos receptores disminuye la destrucción articular en los procesos de AR mediado por los AGL²⁷.

Otro aspecto a tener en cuenta en pacientes con AR, es el uso crónico de glucocorticoides (GC) lo cual puede servir de nexo fisiopatológico entre ambas condiciones. Es bien sabido que los GC son capaces de inducir estados de IR, lo cual podría desencadenar todo lo mencionado anteriormente²⁸. Además, los GC también interfieren con el metabolismo del hueso, induciendo la resorción ósea a través de la activación de los osteoclastos y, además, inhibiendo la absorción intestinal de calcio²⁸. Adicionalmente, se ha encontrado que la terapia con GC se correlaciona en diferentes niveles con disfunción de la célula β y diferentes niveles de IR. En efecto, por cada 5mg de GC recibidos el riesgo de desarrollar trastornos metabólicos incrementa en un 25 a un 30%²⁹. Aunque este mecanismo sirve principalmente para comunicar la DM2 con la AR, sigue por vislumbrarse la participación de los efectos inmunomoduladores de los GC en el desarrollo de la DM1.

Conclusión

La fisiopatología tanto de la DM1 como la AR son sumamente complejas y resulta retador encontrar el nexo que las conecta. Aún en la actualidad no se han vislumbrado todos los mecanismos fisiopatológicos de ambas condiciones, por lo cual siguen siendo en muchos aspectos un misterio. Sin embargo, ambas condiciones tienen común la autoinmunidad y por tanto es lógico concluir que las conecta un nexo inmunológico. Efectivamente se ha demostrado que en ambas condiciones existe un excedente de citocinas proinflamatorias como la IL-6 y el TNF- α . En la AR el principal contribuyente a este excedente es la inflamación articular, mientras que en la DM1 es la adiposopatía. Es posible que, en ambos casos, estos excedentes de citocinas se conecten en un punto medio como la IR. En este sentido, independientemente de la causa de la IR esta resulta en trastornos de la señalización en diferentes tejidos. En particular, los cambios en el comportamiento del tejido adiposo se traducen en la presencia de AGL, los cuales son capaces de inducir la actividad de los osteoclastos y la secreción de más citocinas proinflamatorias, generando un círculo vicioso. Es posible que la IR sea el nexo que conecta la DM1 con diferentes enfermedades autoinmunes, incluyendo la IR, pero se necesitan de más investigaciones para establecer mecanismos claros en relación a esta problemática.

Referencias

1. DiMeglio LA, Evans-Molina C, Oram RA. Type 1 diabetes. *Lancet*. 16 de junio de 2018;391(10138):2449-62.
2. Dávila LA, Escobar Contreras MC, Durán Agüero S, Céspedes Nava V, Guerrero-Wyss M, De Assis Costa J, et al. Glycemic Index Trends and Clinical Implications: ¿Where Are We Going? *Latinoamericana de Hipertensión*. 2018;13(6):621-9.
3. Ortíz R, Garcés Ortega JP, Narváez Pilco VF, Rodríguez Torres DA, Maldonado Piña JE, Olivar LC, et al. Efectos pleiotrópicos de los inhibidores del SGLT-2 en la salud cardiometabólica de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Síndrome Cardiometabólico*. 2018;8(1):27-42.
4. Velásquez Z. E, Valencia B, Contreras F. *Educación Diabetológica. Diabetes Internacional*. 2011;3(1):4-7.
5. Pérez Miranda PJ, Torres Palacios LP, Chasiliquin Cueva JL, Hernández Avilés GA, Bustillos Maldonado EI, Espinosa Moya JI, et al. Rol de la metformina en el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional: situación actual. *AVFT – Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019;38(2):234-9.
6. Mobasser M, Shirmohammadi M, Amiri T, Vahed N, Hosseini Fard H, Ghojzadeh M. Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. *Health Promot Perspect*. 30 de marzo de 2020;10(2):98-115.
7. Kawasaki E. Type 1 Diabetes and Autoimmunity. *Clin Pediatr Endocrinol*. 2014;23(4):99-105.
8. Albrecht K, Luque Ramos A, Hoffmann F, Redeker I, Zink A. High prevalence of diabetes in patients with rheumatoid arthritis: results from a questionnaire survey linked to claims data. *Rheumatology (Oxford)*. 1 de febrero de 2018;57(2):329-36.

9. Liao KP, Gunnarsson M, Källberg H, Ding B, Plenge RM, Padyukov L, et al. A specific association exists between type 1 diabetes and anti-CCP positive rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum.* marzo de 2009;60(3):653-60.
10. Verma AK, Bhatt D, Goyal Y, Dev K, Beg MMA, Alsahli MA, et al. Association of Rheumatoid Arthritis with Diabetic Comorbidity: Correlating Accelerated Insulin Resistance to Inflammatory Responses in Patients. *J Multidiscip Healthc.* 12 de abril de 2021;14:809-20.
11. Aslam MM, John P, Fan K-H, Bhatti A, Jahangir S, Feingold E, et al. Exploration of shared genetic susceptibility loci between type 1 diabetes and rheumatoid arthritis in the Pakistani population. *BMC Research Notes.* 27 de agosto de 2019;12(1):544.
12. Agrawal S, Desai MP. Simultaneous occurrence of type I diabetes mellitus and juvenile rheumatoid arthritis. *Indian Pediatr.* 2003 Jun; 40(6):568-71.
13. Chelala C, Duchatelet S, Joffret ML, Bergholdt R, Dubois-Laforgue D, Ghandil P, Pociot F, Caillat-Zucman S, Timsit J, Julier C. PTPN22 R620W functional variant in type 1 diabetes and autoimmunity related traits. *Diabetes.* 2007 Feb; 56(2):522-6.
14. Noble JA, Valdes AM. Genetics of the HLA region in the prediction of type 1 diabetes. *Curr Diab Rep.* 2011;11(6):533-42.
15. Llauradó G, Gallart L, Tirado R, Megia A, Simón I, Caixàs A, et al. Insulin resistance, low-grade inflammation and type 1 diabetes mellitus. *Acta Diabetol.* febrero de 2012;49(1):33-9.
16. Palit PK, Islam A, Habib MSA, Mujib ASM, Datta J, Chakraborty B, et al. Poor glycemic control enhances the disease activity in the RA patients with undiagnosed diabetes—a cross-sectional clinical study. *Egyptian Rheumatology and Rehabilitation.* 17 de diciembre de 2021;48(1):50.
17. Chung CP, Oeser A, Solus JF, Avalos I, Gebretsadik T, Shintani A, Raggi P, Sokka T, Pincus T, Stein CM. Prevalence of the metabolic syndrome is increased in rheumatoid arthritis and is associated with coronary atherosclerosis. *Atherosclerosis.* 2008 Feb; 196(2):756-63.
18. Rajaei E, Mowla K, Hayati Q, Ghorbani A, Dargahi-Malamir M, Hesham S, et al. Evaluating the Relationship Between Serum Level of Interleukin-6 and Rheumatoid Arthritis Severity and Disease Activity. *Curr Rheumatol Rev.* 2020;16(3):249-55.
19. Pandolfi F, Franza L, Carusi V, Altamura S, Andriollo G, Nucera E. Interleukin-6 in Rheumatoid Arthritis. *Int J Mol Sci.* 23 de julio de 2020;21(15):5238.
20. Guo Q, Wang Y, Xu D, Nossent J, Pavlos NJ, Xu J. Rheumatoid arthritis: pathological mechanisms and modern pharmacologic therapies. *Bone Res.* 27 de abril de 2018;6:15.
21. de Luca C, Olefsky JM. Inflammation and Insulin Resistance. *FEBS Lett.* 9 de enero de 2008;582(1):97-105.
22. Santoleri D, Titchenell PM. Resolving the Paradox of Hepatic Insulin Resistance. *Cell Mol Gastroenterol Hepatol.* 3 de noviembre de 2018;7(2):447-56.
23. Bermúdez V, Durán P, Rojas E, Díaz MP, Rivas J, Nava M, et al. The Sick Adipose Tissue: New Insights Into Defective Signaling and Crosstalk With the Myocardium. *Frontiers in Endocrinology [Internet].* 2021 [citado 29 de enero de 2022];12. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fendo.2021.735070>.
24. Sears B, Perry M. The role of fatty acids in insulin resistance. *Lipids Health Dis.* 29 de septiembre de 2015;14:121.
25. Frommer KW, Hasseli R, Schäffler A, Lange U, Rehart S, Steinmeyer J, et al. Free Fatty Acids in Bone Pathophysiology of Rheumatic Diseases. *Front Immunol.* 3 de diciembre de 2019;10:2757.
26. Wu Q, Zhou X, Huang D, Ji Y, Kang F. IL-6 Enhances Osteocyte-Mediated Osteoclastogenesis by Promoting JAK2 and RANKL Activity In Vitro. *CPB.* 2017;41(4):1360-9.
27. Frommer KW, Schäffler A, Rehart S, Lehr A, Müller-Ladner U, Neumann E. Free fatty acids: potential proinflammatory mediators in rheumatic diseases. *Ann Rheum Dis.* 2015 Jan; 74(1):303-10.
28. Ferris HA, Kahn CR. New mechanisms of glucocorticoid-induced insulin resistance: make no bones about it. *J Clin Invest.* 1 de noviembre de 2012;122(11):3854-7.
29. Movahedi M, Beauchamp ME, Abrahamowicz M, Ray DW, Michaud K, Pedro S, Dixon WG. Risk of Incident Diabetes Mellitus Associated With the Dosage and Duration of Oral Glucocorticoid Therapy in Patients With Rheumatoid Arthritis. *Arthritis Rheumatol.* 2016 May; 68(5):1089-98.